

ЎЗБЕК ВА ФРАНЦУЗ АНТРОПОНИМИЯСИЯНИНГ МИЛЛИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Камолова Санобар Жабборовна

ЎзДЖТУ катта ўқитувчиси (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390169>

Аннотация: Ушбу мақолада ўзбек антропономиясининг миллий ўзига хослиги хақида сўз боради

Калит сўзлар: Антропономия, экспериментал фонетика, ономастика

Маданиятлараро мулоқотда антропономлардан фойдаланиш ҳозирги пайтда жуда долзарбдир, зеро бу маданиятларнинг ўзаро бир-бирига кириб бориши, жамият ҳаётининг ижтимоий ва маънавий соҳаларини – халқаро ташкилотларнинг яратилиш, кўп тилли конференциялар ва конгрессларнинг ўтказилиши, халқаро даврий нашрларнинг чиқарилишини қамраб оладиган глобаллашув жараёни билан боғланган. Ҳар бир тилнинг лексикасида антропономлар турдош отларга қарама-қарши қўйиладиган ва ўзига хос белгиларига эга бўлган атоқли отларнинг алоҳида разрядини ҳосил қилади.

Модомики, антропономлар лингвистик факт бўлар экан ва лингвистик таҳлил учун объектни ташкил қилар экан, антропономиянинг лексик тизимдаги чегараларини аниқлаш зарурдир. Бу муаммонинг мураккаблиги ва баҳслилигини антропономларни юртимиз тилшунослигида ҳам, жаҳон тилшунослигида ҳам ўрганиш тарихининг ўзи кўрсатиб туради.

Ономастика – юнонча *onomastike* – сўзидан олинган бўлиб, “ном қўйиш санъати” деган маънони билдиради. Ҳозирги вақтда бу термин икки маънода қўлланилади:

1. Маълум бир тил, халқ таркибида қўлланган барча атоқли отларнинг йиғиндиси.

2. Атоқли отлар, уларнинг шаклланиши ва ўзига хос хусусиятларини ўрганувчи тилшунослик соҳаси¹.

XX асрнинг 60-70-йилларида ўзбек тилшунослигида бир қатор илмий йўналишлар пайдо бўлди. Масалан: экспериментал фонетика, фонология, морфонология, фразеология, стилистика (услугунослик),

¹Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 60.

нутқ маданияти, ижтимоий тилшунослик (социолингвистика), ареал лингвистика, лингвостатистика кабилар. Ўзбек ономастикаси ҳам ўша даврларда вужудга келган тилшуносликнинг янги соҳаларидан бири саналади.

Ўзбек ономастикаси (номшунослиги) ўтган асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб тилшуносликнинг энг ривожланган соҳаларидан бирига айланди. Ўзбек номшунослиги бўйича олиб борилган кенг кўламли тадқиқотлар ўзбек ономастикаси соҳасини бир қатор монографиялар, рисолалар, изоҳли луғатлар, кўп сонли илмий мақолалар, номзодлик ва докторлик диссертациялари билан бойитди.

Маълумки, ономастика тилшуносликнинг ҳар қандай атоқли отларни, уларнинг пайдо бўлиш ва ўзгариш тарихини ўрганувчи бўлими, шунингдек тилдаги барча атоқли отлар йиғиндисини ўзида ифодалайди. Ономастика фани тилдаги мавжуд ономастик тизимларни аниқлаш ва ўрганишни мақсад қилиб қўяди.

Ономастика фани атоқли номларни олган объектларнинг тоифаларига кўра қуйидаги гуруҳ (бўлим)ларга ажратади: **антропонимия** – кишиларнинг атоқли номлари (исмлари, фамилиялари, ота исмлари, лақаблари, тахаллуслари), **топонимия** – географик объектларнинг атоқли номлари, **теонимия** – турли диний тасаввурлар бўйича худолар, маъбудлар, диний-афсонавий шахс ва мавжудотларнинг номлари, **зоонимия** – ҳайвонларга қўйиладиган (шартли) атоқли номлар, лақаблар, **космонимия** – фазовий бўшлиқ худудлари, галактикалар, буржлар ва бошқаларнинг илмий муомалада ва халқ орасида тарқалган номлари, **астронимия** – айрим осмон жисмлари (планета ва юлдузлар) номларининг мажмуини ўзида ифодалайди. Бундан ташқари ономастиканинг яна бир қанча бўлим (гуруҳ)лари мавжуд. Масалан, ономастиканинг бир бўлими **реалионимлар** (аввал ва ҳозир мавжуд бўлган объектларнинг номлари) деб номланса, унга зид бўлган **мифонимлар** хаёлий – тўқима объектларнинг номларини билдиради.

Атоқли номларнинг тил (лисоний) хусусиятларини ўрганилиш даражасига қараб ономастика **адабий ва диалектал ономастика, одатдаги (амалий) ва поэтик ономастика, замонавий ва тарихий ономастика, назарий ва амалий ономастика** каби турларга бўлинади.

Шулардан бири бўлган назарий ономастика тил ва нутқдаги, адабий ва диалектал соҳаларга тегишли атоқли номларнинг пайдо бўлиши, уларнинг номинация (номланиш) асослари, ривожланиши, шу жараёндаги турли хил ўзгаришлари, ономастик бирликларнинг нутқда қўлланилиши, муайян ҳудуд ва тилларда тарқалиши ҳамда ономастик бирликларнинг таркибий тузилишини ўрганади. Бадиий матнлардаги атоқли номларни тадқиқ этиш алоҳида муаммо бўлиб, бу бадиий ономастика ёки ономапоэтиканинг асосий вазифасидир. Ономастика, шунингдек, тилшуносликнинг қиёсий-тарихий, структур, генетик, ареал, ономастик хариталаштириш ва бошқа усуллари қўллаган ҳолда, атоқли номларнинг фонетик, морфологик, деривацион (ясаиш, шаклланиш), семантик, этимологик каби жиҳатларини ҳам ўрганади.

Тилдаги атоқли ном (от)ларнинг хилма-хил хусусиятлари жуда қадимги даврлардан буён турли соҳа олимларининг диққатини ўзига жалб этиб келмоқда. Масалан, қадимги юнон олимлари Аристотел, Демокрит, Гераклитнинг асарларида ҳам атоқли отларнинг хусусиятлари ҳақида фикр-мулоҳазалар билдирилган эди. Жумладан, Аристотель “Поэтика” асарида отни нутқ бўлакларидан бири деб ҳисоблайди ва унга қуйидагича таъриф беради: “От мураккаб, маъно англатувчи, замонни билдирмайдиган, қисмлари ўз-ўзидан маъно англатмайдиган сўздир”². Эрамизгача 1-асрда яшаган Юлий Поллукс “Ономастик” номли атоқли отларга изоҳ берувчи луғат яратган. Стоиклар, жумладан Хрисипп атоқли отларни алоҳида тил бирлиги, сўзлар гуруҳи деб тасниф қилган эди. Уйғониш даврида ва ўрта асрларда (Т.Гоббс, Дж.Локк, Г.Лейбниц) ҳамда бутун XIX аср давомида (Дж.Милль, Х.Джозеф ва бошқалар) атоқли отлар, уларнинг тил луғавий қатламидаги ўрни масаласига доир мунозара давом этди. Бу соҳада энг муҳим масала атоқли отлар қандай маъно билдиришини аниқлашдан иборат эди. XVIII-XIX асрлар давомида бу муаммо фақат тилшунослар томонидан эмас, файласуфлар, мантик олимлари томонидан ҳам ўрганилган.

Бу муаммони ўрганишга йирик инглиз мантиқшунос олими Джон Стюарт Милль (1806-1873) жуда кўп куч сарфлади. Унинг талқинича, атоқли отлар маъно билдирмайди, улар ўзига хос белгилар, ёрлиқлар сифатида предметни билишга, уни бошқа предметлардан фарқлашга

Т. “Номшунослик масалалари” курсининг илмий-назарий ва илмий-амалий муаммолари // Стилистика ва прагматика. Илмий-назарий конференция материаллари. 2-қисм. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2010. – Б. 133-137.

Аристотель. Поэтика (поэзия санъати ҳақида). Русчадан М.Маҳмудов, У.Тўйчиевлар таржимаси. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980. – Б. 41.

ёрдам беради. Бирор предмет, кишининг номи (атоқли от) ўша предмет ёки шахс тавсифи учун тўла асос бўлолмайди. Ўз фикрларини ривожлантириб, Дж.Милль сўзларни икки гуруҳга ажратади: а) сўз-белгилар, б) характерловчи (коннотацияловчи) сўзлар. Коннотацияловчи сўзлар атоқли отлардан кейин вужудга келган³. 1973 йилда тил фалсафаси бўйича йирик мутахассис Евгений Гродзинскийнинг “Атоқли отлар умумий назариясидан очерк” номли монографияси эълон қилинади. Бу ишда Е.Гродзинский атоқли отларни қуйидаги уч гуруҳга ажратади: а) бир десигнатли (десигнат – сўз орқали ифодаланувчи предмет, ифодаланувчи денотат) ёки идеал атоқли отлар; б) кўп десигнатли атоқли отлар; в) бўш, ёки десигнатга эга бўлмаган атоқли отлар (мавжуд бўлмаган предметлар, мифологик тасаввурларнинг атоқли отлари).

Дж.Милль ва унинг тарафдорлари томонидан олға сурилган атоқли отларда маъно ва коннотация ифодаланмаслиги ҳақидаги назарияга муносабат билдириб, Е.Гродзинский атоқли отлар ҳам бирор предмет, воқеа-ҳодиса ҳақида маъно билдиради, десигнатга эга бўлади, деган фикрни асослашга интилади.

Умуман олганда, тилшуносликда атоқли отларнинг умумназарий муаммоларини тадқиқ этиш соҳасида ечимини кутаётган муаммолар жуда кўп. Бу эса келгусида ономастикага доир тадқиқотларни янада кучайтиришни талаб қилади.

антропоним (юнонча: *antropos* - *антропос* + *опома-атоқли от*) – киши атоқли оти (исм, фамилия, лақаб, тахаллус, патроним ва бошқалар). Атоқли от типларидан бири⁴. Маълум бир тилда мавжуд бўлган барча киши атоқли отлари мажмуи, фонди *антропонимия* деб юритилади. Антропонимика ёки исмшунослик эса ономастика (номшунослик)нинг киши атоқли отлари (антропонимлар)нинг пайдо бўлиши, ривож ва вазифавий хусусиятларини ўрганувчи бўлидир.

“Ўзбек антропонимиясининг миллий ўзига хослигини икки лисоний материал таъминлайди. Булар: туб туркий номлар ва ўзбекча исмлардир. Миллий-лисоний руҳ, айниқса ўзбекча номларни ижод қилишда ёрқин намоён бўлади. Туб туркий қатламга мансуб номларнинг аксарияти апеллятив маъноси аниқ сезилиб турган номлардир. Шунга қарамасдан исмларнинг бу қатламида маъносига кўра уч хил номларни учратиш мумкин: 1) маъноси аниқ сезилиб турувчи номлар; 2) маъноси ҳозирда

³ Бу ҳақда қаранг: Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973. – С. 56-58.

⁴ Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 13.

қоронғилашган исмлар; 3) ўлик маъноли номлар. Аксарият ўзбекча исмлар биринчи ва иккинчи гуруҳга мансубдир.

Туркий қатламга мансуб номларни лексик-семантик жиҳатдан уч гуруҳга ажратиш мумкин: 1) исм-бағишловлар; 2) ном-изоҳлар; 3) исм-тилаклар.

Ўзбек антропонимикасининг яна бир муаммоси поэтик ёки бадий антропонимика масалалари билан боғлиқ. Яъни бадий асарларда қўлланган киши исмлари, умуман, атоқли отлар фақат номинатив функцияни эмас, балки бир қанча функционал-услубий хусусиятларни ифодалашга хизмат қилади.

Туб туркий қатламга мансуб номларнинг аксарияти апеллятив маъноси аниқ сезилиб турган номлардир. Шунга қарамасдан исмларнинг бу қатламида маъносига кўра уч хил номларни учратиш мумкин: 1) маъноси аниқ сезилиб турувчи номлар; 2) маъноси ҳозирда қоронғилашган исмлар; 3) ўлик маъноли номлар. Аксарият ўзбекча исмлар биринчи ва иккинчи гуруҳга мансубдир.

Туркий қатламга мансуб номларни лексик-семантик жиҳатдан уч гуруҳга ажратиш мумкин: 1) исм-бағишловлар; 2) ном-изоҳлар; 3) исм-тилаклар.

Ўзбек антропонимикасининг яна бир муаммоси поэтик ёки бадий антропонимика масалалари билан боғлиқ. Яъни бадий асарларда қўлланган киши исмлари, умуман, атоқли отлар фақат номинатив функцияни эмас, балки бир қанча функционал-услубий хусусиятларни ифодалашга хизмат қилади.

Француз дискурс мактаб доирасида кўплик сондаги “дискурслар таҳлиллари” ҳақида гапириш лозим: «Langages» журналининг 117-сони шундай сарлавҳани таклиф қилади. Бу журналда дискурсларнинг оғзаки ва диалогик турлари бўйича ишларнинг пайдо бўлиши билан тадқиқотлар спектри кенгаяди, мулоқот бўйича шериклар ўзаро муносабатларини таҳлил қилишда прагматик ёндашув жалб қилинади [Detrie, Siblot 2001].

Дискурснинг ўзига хос хусусиятлари ойдинлаштирилади: *интенционаллик* (intentionalité) шундан иборатки, матнли дискурс асосан мулоқот актидир, бу орқали сўзловчи вербал канали орқали суҳбатдош билан алоқага киришишга ҳаракат қилади; *адекватлик* (adequation) - матнли дискурснинг воқеланишида иштирок этадиган нолингвистик ҳолатларнинг

мажмуига матнли дискурсининг мос келиши; *мавзулилиқ* (topicalité) - матнли дискурс бирор нарсага алоқадор бўлиши керак, камида битта ўзига хос, суҳбатдош биладиган мавзунини ривожлантириши керак; *информативлик* (informativité) – унга кўра дискурс, ахборотнинг ҳеч қанақа ривожланиши бўлмаган тавтологик ҳосилаларини матн чегараларига олиб ташлаган ҳолда, ҳар қандай минимал маълумотни қамраб олиши керак [Nespoulous 1993].

Умумлаштирган ҳолда айтиш мумкинки, француз дискурсшуносларининг ишларида дискурс таҳлили тилшунослик назарияси асосида шакллантирилиб, уни ўрганишнинг услубий асосини структурализм ташкил қилади ва дискурс таснифи матнларнинг ёзма меъёрий турига, тадқиқотнинг асосий мақсади эса дискурс шакллари типологиясини тавсифлашга қаратилади. Шу жиҳати билан француз тилшуносларининг дискурс таҳлиliga ёндашуви бошқа ёндашувлардан жумладан, инглиз-америка, немис, рус тилшуносларининг ёндашувларидан ажралиб туради. Масалан, дискурсининг инглиз-америка назариясида дискурс типологияси матнларнинг оғзаки оддий кундалик сўзлашув турига қаратилган бўлиб, мулоқот мақсадлари аниқлаштирилади. Бунда тадқиқотларнинг услубий асосини интеракционизм ташкил қилади, яъни тилшунослар фалсафа, психология, социология, маданиятшунослик, когнитология ва бошқа фанлар билан ўзаро алоқада бўлишади. Тавсиф қўлланишни ифодалайди. Бундай тадқиқотларнинг илдизи антропологияга бориб тақалади

References:

1. Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 60.
2. “Номшунослик масалалари” курсининг илмий-назарий ва илмий-амалий муаммолари // Стилистика ва прагматика. Илмий-назарий конференция материаллари. 2-қисм. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2010. – Б. 133-137.
3. Аристотель. Поэтика (поэзия санъати ҳақида). Русчадан М.Маҳмудов, У.Тўйчиевлар таржимаси.– Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980. – Б. 41.
4. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973. – С. 56-58.
5. Камолова С.Ж. Француз антропонимларининг дискурсив- прагматик тавсифи.- автореферат. Самарқанд- 2020

